

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

- **Praktis**
(anti ribet tanpa syarat)
- **Terpercaya**
(soal dibuat oleh tim ahli)
- **Up to Date**
(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

**Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/
Kuliah Online/Kuliah Reguler**

Klik edunitas.com

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Aceh**

- 🏆 Kampus Kualitas A - B+
- 💰 Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan
- 🕒 Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)
- 📖 Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan
Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Aceh yang membuka Kuliah Karyawan/ Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Aceh

Banda Aceh

Politeknik Indonesia Venezuela Aceh

Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda, Cot Suruy, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23371. | www.poliven.web.id

Program Studi:

- D3-Agro Industri
- D3-Teknologi Produksi Benih dan Pakan Ikan
- D3-Teknologi Pengelolaan Hasil Ternak
- D3-Pengelolaan Perkebunan

Universitas Ubudiyah Indonesia

Jl. Alue Naga, Kec. Syiah Kuala Desa Tibang, Banda Aceh Indonesia. www.ubudiyah.web.id

Program Studi:

- D3-Kebidanan
- D3-Komputerisasi Akuntansi
- D3-Manajemen
- D4-Bidan Pendidik
- S1-Akuntansi
- S1-Arsitektur
- S1-Farmasi
- S1-Gizi
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Teknik Informatika
- S1-Kesehatan Masyarakat
- S1-Manajemen
- S1-Pendidikan Komputer
- S1-Psikologi
- S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- S1-Sistem Informasi
- S1-Teknik Sipil

Langsa

Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa Aceh

Jl. Perumnas No. 45 PB Seulemak 24415 Aceh, Indonesia Aceh, Indonesia. | www.uscnd.web.id

Program Studi:

- D3-Kebidanan
- D3-Keperawatan
- NS-Profesi Keperawatan NERS
- S1-Agroteknologi
- S1-Bimbingan dan Konseling
- S1-Farmasi
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Teknik Informatika
- S1-Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
- S1-Keperawatan
- S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- S1-Teknik Sipil

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

 edunitas.com

 p2k.co.id

 kpt.co.id

 [Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com)

 [@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

 [edunitas](https://www.youtube.com/edunitas)

 Bebas Pulsa :
0 800 1234 000

 [infokuliahkaryawan](#)
[infoptsterbaik](#)

 [edunitas.com](https://www.tiktok.com/edunitas.com)

Informasi Pendaftaran :

0811 1104 824

0811 1104 827

0811 1129 907

0811 1129 906

Scan Me

